

Uso de IA en el nivel universitario

El objetivo de esta encuesta es conocer acerca de experiencias de uso y percepciones de los estudiantes de materias de las carreras de la Facultad de Informática, UNLP, respecto a la inteligencia artificial generativa.

La encuesta es anónima y los datos pueden ser usados con fines de investigación.

Agradecemos tu valiosa opinión y tu tiempo empleado en respondernos.

* Indica que la pregunta es obligatoria

Contanos de vos

1. Edad *

Marca solo un óvalo.

18-20

21-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

66-70

71-75

76-80

menos de 18 años

2. Género *

Marca solo un óvalo.

- Femenino
- Masculino
- No Binario
- Prefiero no decirlo
- Otro: _____

3. ¿A cuál o cuáles carreras estas inscripto y con que porcentaje aproximado de avance en las cursadas?

Selecciona todos los que correspondan.

	10-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90
Licenciatura en Informática	<input type="checkbox"/>							
Licenciatura en Sistemas	<input type="checkbox"/>							
Ingeniería en Computación	<input type="checkbox"/>							
APU	<input type="checkbox"/>							
ATIC	<input type="checkbox"/>							

Herramientas de Inteligencia artificial generativa

4. ¿Cuál o cuáles herramientas de IA generativa usaste desde que están disponibles? *

Selecciona todos los que correspondan.

- ChatGPT
- Gemini
- Bard
- Notebooklm
- ChatPDF
- Copilot
- ImagineArt (ex midjourney ai)
- Leonardo ia
- Canva ia
- Otro: _____

Percepción de los estudiantes respecto a la IA generativa en el aprendizaje

5. Considero que el uso de herramientas de IA generativa (como ChatGPT, Gemini, Bard) ha mejorado mi experiencia de aprendizaje en general. Indicar en una escala del 1 al 5 el nivel de acuerdo con esta afirmación *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo

6. Creo que el uso de IA generativa puede fomentar un aprendizaje más autónomo e independiente. Indicar en una escala del 1 al 5 el nivel de acuerdo con esta afirmación *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo

7. La IA generativa complementa mi aprendizaje **en relación a lo que aprendo con otros recursos tradicionales** (libros, papers o apuntes) *

Marca solo un óvalo.

- No complementa en absoluto
- Complementa en poca medida
- Complementa moderadamente
- Complementa en gran medida
- Complementa totalmente

8. La IA generativa complementa mi aprendizaje **en relación a lo que aprendo con docentes de la práctica** de una materia en la carrera *

Marca solo un óvalo.

- No complementa en absoluto
- Complementa en poca medida
- Complementa moderadamente
- Complementa en gran medida
- Complementa totalmente

9. La IA generativa complementa mi aprendizaje **en relación a lo que aprendo con docentes de la teoría de una materia** en la carrera *

Marca solo un óvalo.

- No complementa en absoluto
- Complementa en poca medida
- Complementa moderadamente
- Complementa en gran medida
- Complementa totalmente

10. ¿Con qué frecuencia utilizas herramientas de IA para **generar ideas** para tus trabajos académicos? *

Marca solo un óvalo.

- Nunca
- Rara vez
- Algunas veces
- Frecuentemente
- Siempre

11. ¿Con qué frecuencia utilizas herramientas de IA para **crear borradores iniciales** de tus trabajos académicos? *

Marca solo un óvalo.

- Nunca
- Rara vez
- Algunas veces
- Frecuentemente
- Siempre

12. ¿Con qué frecuencia utilizas herramientas de IA para **resumir artículos académicos o investigaciones**? *

Marca solo un óvalo.

- Nunca
- Rara vez
- Algunas veces
- Frecuentemente
- Siempre

13. ¿Con qué frecuencia utilizas herramientas de IA para **generar citas o referencias bibliográficas**? *

Marca solo un óvalo.

- Nunca
- Rara vez
- Algunas veces
- Frecuentemente
- Siempre

Hablemos de sesgos

14. Considero que los contenidos generados por IA pueden estar influenciados por sesgos presentes **en los datos con los que fueron entrenados** *

Marca solo un óvalo.

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

15. Estoy familiarizado con el **concepto de sesgo** *

Marca solo un óvalo.

- No tengo conocimiento de este concepto
- Tengo una idea vaga
- Conozco el concepto, pero no sus implicaciones
- Entiendo el concepto y sus posibles consecuencias
- Soy muy conocedor del tema

16. Creo que es importante **verificar** la información generada por IA antes de utilizarla en un trabajo académico *

Marca solo un óvalo.

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

17. Considero que los sesgos en los contenidos generados por IA pueden perpetuar **estereotipos o discriminaciones** *

Marca solo un óvalo.

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

18. Se cómo **identificar** posibles sesgos en un texto generado por IA *

Marca solo un óvalo.

- No tengo idea
- Tengo algunas nociones básicas
- Puedo identificar algunos sesgos comunes
- Soy capaz de analizar críticamente un texto generado por IA y detectar posibles sesgos
- Soy un experto en identificar sesgos en textos generados por IA

19. Contanos **qué entendés por sesgo** en la generación de contenido por parte de la IA *

20. Contanos **de qué manera identificas** sesgos en los contenidos generados por IA

21. ¿Podes darnos **ejemplos** de sesgos que hayas detectado usando inteligencia artificial generativa?

Indagando acerca de las alucinaciones

22. Estoy familiarizado con el concepto de alucinaciones en la IA, es decir, cuando la IA genera información falsa o engañosa *

Marca solo un óvalo.

- No tengo conocimiento de este concepto
- Tengo una idea vaga
- Conozco el concepto, pero no sus implicaciones
- Entiendo el concepto y sus posibles consecuencias
- Soy muy conocedor del tema

23. Considero que los modelos de lenguaje, como el usado por ChatGPT u otras IA generativas, pueden generar información que sea completamente falsa o inventada *

Marca solo un óvalo.

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

24. Creo que es importante verificar la información generada por IA, incluso si proviene de una fuente confiable como ChatGPT *

Marca solo un óvalo.

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

25. ¿Qué tan a menudo crees que las alucinaciones de la IA pueden afectar la calidad de la información que utilizas para realizar tus trabajos académicos? *

Marca solo un óvalo.

- Nunca
- Rara vez
- Algunas veces
- Frecuentemente
- Siempre

26. Conozco las causas más comunes de las alucinaciones en la IA *

Marca solo un óvalo.

- No tengo idea
- Tengo algunas nociones básicas
- Puedo identificar algunas causas comunes
- Soy capaz de explicar las principales causas de las alucinaciones
- Soy un experto en el tema

27. Si conoces alguna causa de alucinación por parte de la IA generativa, nos contás?

28. Contanos que entendés por alucinación en la generación de contenido por parte de la IA *

29. ¿Podés darnos ejemplos de alucinaciones que hayas detectado usando inteligencia artificial generativa?

El rol del docente ante la IA Generativa

30. Creo que los docentes tendrán que enseñar a los estudiantes a utilizar la IA generativa de manera responsable y ética. *

Marca solo un óvalo.

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

31. *
Pienso que los docentes tendrán que diseñar actividades de aprendizaje que complementen y potencien el uso de la IA generativa.

Marca solo un óvalo.

- Totalmente en desacuerdo
 En desacuerdo
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 De acuerdo
 Totalmente de acuerdo

32. *
Creo que los docentes deben promover el uso crítico de la IA generativa, enseñando a los estudiantes a verificar la información con múltiples fuentes.

Marca solo un óvalo.

- Totalmente en desacuerdo
 En desacuerdo
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 De acuerdo
 Totalmente de acuerdo

33. *
Siento que los docentes deben estar al tanto de los sesgos inherentes a los modelos de lenguaje y tomar medidas para mitigar su impacto en el aprendizaje.

Marca solo un óvalo.

- Totalmente en desacuerdo
 En desacuerdo
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 De acuerdo
 Totalmente de acuerdo

34. *
Pienso que los docentes deben enseñar a los estudiantes a ser conscientes de las limitaciones de la IA generativa y a no depender exclusivamente de ella para obtener información.

Marca solo un óvalo.

- Totalmente en desacuerdo
 En desacuerdo
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 De acuerdo
 Totalmente de acuerdo

35. ¿Algún docente te pidió que uses IA generativa en su materia? *

Marca solo un óvalo.

- Sí *Salta a la pregunta 36*
 No *Salta a la pregunta 37*

Al menos un docente te pidió que uses IA generativa en su materia

36. ¿Podes contarnos sobre la **actividad** y para que tenías que usarla? ¿Qué **IA** ^{*} generativa **usaste**? ¿Te dieron **guías o lineamientos** para su uso?

Salta a la pregunta 37

Acerca de tu experiencia personal usando IA GENERATIVA para temas relacionados a las materias de la carrera.

37. ¿Cuál o cuáles IA usaste en particular? ¿Cómo las usaste? ¿Nos das ejemplos de uso en diferentes materias?

38. Contanos como usas la IA generativa **para tu formación académica** en general

39. Contanos como usas la IA generativa **para tu vida cotidiana** en general

Percepción del estudiante respecto al **cambio en la forma de leer textos** con la IA generativa y la comprensión lectora

40. Creo que el uso de la IA me impide realizar un **análisis profundo** de los textos * y llegar a conclusiones sólidas.

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo

41. Siento que la información obtenida a través de textos generados por IA es * **superficial** y no me proporciona una comprensión completa del tema.

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo

42. Considero que la IA me dificulta **retener a largo plazo** la información que leo *
en textos generados por IA.

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo

43. Considero que necesito complementar con otras fuentes de información las *
respuestas que me da la IA para saber si es incompleta, alucina o tiene sesgos

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo

44. ¿Con qué tipo de fuentes complementarías las respuestas que te da la IA para *
saber si, es incompleta, alucina o tiene sesgos?

45. Uso lo que genera la IA, sin emplear pensamiento crítico sobre el contenido. *

Marca solo un óvalo.

- Nunca
- Casi nunca
- A veces
- Casi siempre
- Siempre

46. ¿Si tuvieses que describir con pocas palabras como la IA generativa impacta en tu lecto- comprensión de textos, que términos usarías? *

EN GENERAL PENSÁS QUE...

47. ¿Si tuvieses que describir con pocas palabras como la IA generativa impacta en tu vida...qué escribirías? *

GRACIAS!

si después querés conocer acerca de los resultados de la encuesta, o sobre esta línea de trabajo, escribime a:

e-mail de contacto

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

Encuesta de opinión generada con fines de investigación usando formularios de Google

